

ERON TASHQI SIYOSATIDA MARKAZIY OSIYO VEKTORI

Radjabov Kamronbek Ulug'bek o'g'li

O'zDJTU Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18256004>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Eron tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasining tutgan o'рни va ahamiyati kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda Eronning Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy, energetik, transport-logistika va madaniy-gumanitar hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan strategik manfaatlari yoritiladi. Shuningdek, Eron tashqi siyosatining mintaqaviy yo'nalishida geosiyosiy omillar, yirik davlatlar raqobati, xalqaro sanksiyalar ta'siri hamda xavfsizlik masalalarining o'рни tahlil qilinadi. Maqolada Eron–Markaziy Osiyo munosabatlarning evolyutsiyasi, ustuvor yo'nalishlari va istiqbollari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Eron tashqi siyosati, Markaziy Osiyo, mintaqaviy hamkorlik, geosiyosat, transport-logistika, energetika xavfsizligi, iqtisodiy integratsiya, madaniy-gumanitar aloqalar, xalqaro sanksiyalar.

So'nggi vaqtlarda Eron tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasining o'рни tobora ortib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Eron tomonidan namoyon bo'layotgan bunday faollik yagona sababga emas, balki bir qancha omillarni qamrab oladi.

1979-yilda Eronda sodir bo'lgan Buyuk Islom inqilobi natijasida mamlakatning tashqi siyosat retorikasi butunlay o'zgardi. Hokimiyat tepasiga kelgan Oyatulloh Xumayniy tashqi siyosatning asosi sifatida “na Sharq, na G'arb” konsepsiyasini ilgari surdi va “Islom inqilobi eksporti” targ'iboti bilan faol shug'ullana boshladi. Ammo buning natijasi Eronning butunlay izolyatsiya holatiga olib keldi. Vaqt shuni ko'rsatdiki, Islom Respublikasining bu kabi siyosiy xatti-harakatlari uning kutuvlarini oqlamadi. G'arb mamlakatlari bilan aloqalarni uzgan Eron hukumati tashqi siyosat retorikasida Sharq tomon harakatlana boshladi. Ayniqsa, so'nggi yillarda buning yaqqol isbotini ko'rishimiz mumkin.

Avvalo, Tehron uchun Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ayniqsa, uning sanksiyalar girdobida qolishi mintaqqa bilan iqtisodiy aloqalarni tiklashga ehtiyoj tug'diradi. Shuningdek, Eron va Markaziy Osiyo mintaqasi bilan munosabatlarning rivojlanishi Islom Respublikasi uchun 80 milliondan ortiq iste'molchilar bozorini yaratadi. Qolaversa, Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Eron juda muhim geostrategik ahamiyat kasb etishi bilan bir qatorda, Xitoyning “Bir kamar, bir yo'l” loyihasi Eron va Markaziy Osiyo mintaqasini bevosita bog'lab boradi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoda Eron bilan hamkorlik ularga tashqi aloqalarini diversifikatsiya qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradi va bu mamlakat jahon bozorlariga tovarlar tranzitining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Mintaqada Rossiya va Xitoy kabi yirik kuchlarning faol ishtiroki Eron uchun ikki turdagi ta'sirga ega. Birinchidan, Eron o'zining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy siyosatini olib borishda bu ikki katta siyosiy kuchni chetlab o'ta olmaydi. Ikkinchidan, mintaqada Rossiya va Xitoyning aralashuvi Eron uchun boshqa siyosiy kuchlardan bufer sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, Eronning Markaziy Osiyodagi tutgan o'рни Rossiya va Xitoy bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir. Boshqacha qilib aytganda, ushbu kuchlarning mintaqada faol ishtirok etishi Tehron uchun barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Eronda “Agar Rossiya va Xitoy Markaziy Osiyoda faol

ishtirok etsa, uring mintaqadagi asosiy manfaatlariga jiddiy tahdidlar bo'lmaydi", degan fikr mavjud. Ya'ni, Eronning muxoliflari Markaziy Osiyo hududidan Erondagi vaziyatga halokatli ta'sir ko'rsatish uchun trampin sifatida foydalana olmaydilar.

Eron Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan transport hamkorligi va Chobahor portining imkoniyatlaridan foydalanish sohasida faol choralar ko'rmoqda. Chobahor–Zohidon temir yo'lini qurib bitkazish 2026-yil Navro'ziga qadar rejalashtirilgan. Ushbu transport yo'lining ishga tushirilishi Markaziy Osiyo mintaqasi va Eron o'rtasida Chobahor portiga temir yo'l aloqasini ta'minlaydi. Ya'ni, Eron va mintaqa mamlakatlari uchun yuklarni har ikki yo'nalishda ham yetkazib berish mumkin bo'ladi. Ehtimol, bu Eronning mazkur sohalarda mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlarini faollashtirishga yaxshi turtki bo'ladi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, Eronning mintaqada xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni yuqori. Shuningdek, Eron terrorizmga qarshi kurashda katta ahamiyatga ega. Qolaversa, Shanxay Hamkorlik Tashkilotining antiterroristik tarkibi Eron tomonidan uch xavfni — ya'ni separatizm, diniy ekstremizm va terrorizmi — bartaraf etishdagi manfaatlarini bilan mos keladi. Terrorizmga keladigan bo'lsak, Eron milliy hamda mintaqaviy tajribaga ega ekanligi tufayli tashkilotga bu kabi illatlarga qarshi kurashishda qo'shimcha va sezilarli kuch-quvvat bera oladi.

Yillar davomida Markaziy Osiyo mintaqasi Hindiston bilan savdo yo'llarini izlamoqda. Binobarin, Markaziy Osiyo energiya resurslariga boy mintaqasi sifatida Hindiston hukumatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Hindiston mintaqada o'z siyosatini amalga oshirishda Pokiston va Afg'oniston tomonidan jiddiy to'siqlarga duch keladi. Shu bilan bir qatorda, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham Afg'oniston orqali savdo yo'llarini amalga oshirishga ehtiyotkorlik bilan qaraydilar. Natijada bu kabi muhim rolni bajarish uchun Eron Islom Respublikasi maydonga chiqadi. Eron Markaziy Osiyo mamlakatlariga Bandar-Abbos va Chobahor portlaridan foydalanishni taklif qildi. 2023-yilda Tehron Qirg'izistonga Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Eronga, so'ngra Hindiston, Yaqin Sharq va Sharqiy Afrikaga savdo yo'laklariga qo'shilish taklifini berdi. 2024-yil may oyida India Ports Global Limited kompaniyasi Chobahor portini rivojlantirish va ekspluatatsiya qilish bo'yicha 10 yillik shartnoma imzoladi. Bu esa Hindiston bilan savdo qilishni rejalashtirayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun mazkur ob'ektdan foydalanishni yanada jozibador qiladi.

Eronning bu ishtiroki G'arb mamlakatlariga yoqmasligi aniq. Ammo AQSh va Yevropa Markaziy Osiyoning Rossiya orqali G'arbga savdo yo'nalishlarini cheklamoqda va Transkaspian marshrutlari hali Rossiya koridorini to'liq almashtirish uchun yetarli emas. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning Eron orqali o'tadigan savdo yo'llari Xitoy va Arab davlatlari tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlanmoqda. Shuning uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari G'arb davlatlari tomonidan e'tiroz bildirilsada, bu mamlakatlarning yordamini asos sifatida ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Markaziy Osiyo mintaqasi bilan Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi munosabatlar kechagina paydo bo'lgani yo'q, balki bir qancha asrlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu tarixiy faktdan kelib chiqqan holda, aytishimiz mumkinki, mintaqa davlatlari bilan Eron ma'naviy-madaniy, siyosiy-ijtimoiy va boshqa ko'pgina sohalarda mustahkam rishtalar bilan bog'langan. Zamonaviy voqeylik talablari prizmasidan nazar soladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlari uchun Eron bilan mustahkam munosabatlarni o'rnatish manfaatli hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Skocpol, T. States and Social Revolutions. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
2. Goldstone, J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. – Berkeley: University of California Press, 1991.
3. Huntington, S. P. Political Order in Changing Societies. – New Haven: Yale University Press, 1968.
4. Abrahamian, E. A History of Modern Iran. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.